

МИГРАНТ-ЯЗУЧЫЛАР ИЖАТЫНДА МЭДЭНИЯТАРА ДИАЛОГ
(А.ГЭРЭВА-АКЧУРА ИЖАТЫ МИСАЛЫНДА)

Каюмова Гелюся Фаридовна,
доцент кафедры татарской
литературы института филологии и
межкультурной коммуникации,
Казанский Федеральный
университет,
г. Казань, Россия,
gulfar21@mail.ru

Аннотация: Мультикультурализм – ключевой показатель современности. Экономика, промышленность, культура, система образования-названные и многие другие сферы развиваются и изменяются в мультикультурных условиях. Мультикультурализм оказал своеобразное влияние на развитие татарской литературы. А. Гареева-Акчура-автор, живущий в условиях татарской и турецкой культуры. В его творчестве отражены татаро-турецкие контакты, их исторические основы, общие и самобытные стороны национальных моделей.

Ключевые слова: Айзиряк Гареева Акчура, татарская литература, национальная культурная модель, аккультурация, мультикультурный мир, писатель-мигрант.

Abstract: Multiculturalism is a key indicator of modernity. Economy, industry, culture, education system -these and many other areas are developing and changing in multicultural conditions. Multiculturalism had a peculiar influence on the development of Tatar literature. A. Gareeva-Akchura is an author living in the conditions of Tatar and Turkish culture. His work reflects Tatar-Turkish contacts, their historical foundations, common and original sides of national models.

Keywords: Aiziryak Garayeva Akchura, Tatar literature, national cultural model, acculturation, multicultural world, migrant writer.

Мультимэдэнилек – бүгүнге заманның төп күрсәткече. Икътисад, сәнәгать, мэдэният, мәгариф системасы – аталган һәм күп кенә башка өлкәләр мультимэдэни шартларда үсеш һәм үзгәреш кичерә. Күпмэдэнилек татар әдәбияты үсешенә үзгәрешле йогынты ясай. Бер яктан, көнбатыш, рус әдәбиятлары йогынтысында татар әдәбиятында да массакуләм мэдэнияткә борылыш ясала, халык кызыксынып укый торган детектив (Т. Галиуллин һ.б.), фәнтези һәм хоррор (М. Кәбиров) кебек жанрларга мөрәжәгать итү күзәтелә. Әмма бу һ.б. авторлар шушы эсәрләрдә дә милли-мэдэни, житди ижтимагый, гомумкешелек өчен хас проблемаларны укучы алдына бастырырга, алар хакында уйланырга, проблемаларның кайбер чишү юлларын тәкъдим итәләр. Мультимэдэни дөньяда үсеш кичерүче әдәбиятның мөһим өлешен эмиграциядәге әдипләр ижаты тәшкит итә. Галимнәр ассызыклав буенча, “яңа, мультикультур дөнъяның реалияләрен раслауда язучы-мигрантлар зур роль

уйный. Болар – теге яки бу сәбәпләр аркасында мәдәни тирәлекләрен кисәк алмаштырырга мәжбүр булган, яңа шартларда еш кына аккумуляция, ягъни мәдәниятләрнең тәэсир итешүе, икенче мәдәният кыйммәтләрен кабул итүнең шактый авыр, катлаулы процессны ижади аңнары аша үткәргә тиеш булган язучылар” [Толкачев 2013]. Бу яктан Айзирәк Гәрәева-Акчура ижатын типик дип әйтә булмый: аларда туган, газиз мәдәниятне сагынып искә алу, аннан ераклашуга ачыну, яңа мәдәниятне каләб белән кабул итә алмау шикелле психологик кичерешләр юк дияргә була. Дәрәс, “Ғажизлек” кебек әсәрендә автор геройларының ғаять катлаулы кичерешләрен тасвирлай, әмма болар чит ил культурасын кабул итү авырлығы белән түгел, ә башка факторлар белән аңлатыла. Әсәр геройлары – Ватанны яклап сугышканда әсирлеккә эләккән, төрле юллар белән газәплә әсирлектән котылган, Төркиядә сыеныр урын тапкан солдатлар. Туган якларына кайткан очракта аларны НКВД органнары, шпионлыкта гаепләнү, дистә елларга сузылган лагерь тормышы көтәр иде. Алар, Төркиягә китеп, шушы газәптан котылсалар да, туганнары, якыннары өчен борчылу утында яналар. Шуңа күрә ялғызлары калдымы, алар бертуктаусыз Ходайга ялваралар, якыннарының тормышын саклауларын Илаһи көчтән үтенәләр; кеше алдында елмаеп йөрсәләр дә, аулакта яшә түгәләр. Бүгенге заман күзлегеннән караганда исә, А. Гәрәева-Акчура фикеренчә, татар милли моделә буенча яшәүчегә Төркиядәге тормышка ияләшү катлаулы түгел. Боларны ул үз тормышы мисалында кат-кат раслай.

2019 елда “Казан утлары” басмасында А. Гәрәева-Акчураның “Ике әни” очеркы басылып чыкты. Очерк ике мәдәният – татар һәм төрки мәдәниәтне чагыштыру, аралагы охшашлыкларны ассызыклаган багышлана. Язучы монның өчен үзенчәлекле алым – татар хатыны – үз әнисә Вәсилә апаның һәм төрек иренә әнисә – бианасы Әминә апаларның язмышын чагыштыра. Әмма биредә шуңа да игътибар итәргә кирәк: Әминә ханым да Төркиягә Татарстаннан күчкән нәселдән: “1890 нчы еллар... Рус патшасының «мөселманнар теләгән өлкәгә күчкән алырлар» дигән бер бик кыска вакытлы фәрманын Шаһи мулла отып ала. Нәселләре 30 ел гомәр кичкән Акманнан Госманлы иленә мөһажирлеккә китәргә карар итә, паспорт юнәтә...” [Гәрәева-Акчура 2019: 162]. Әмма әсәрдә сурәтләнү вакытында ул инде тулысы белән төрек мәдәниәте, төрек кануннары, төрек кыйммәтләре буена яшәүчә герой буларак тасвирлана. Шуңа ук вакытта мондый геройлар төрек мәдәниәте турындагы стереотипик фикерләрдән арынырга, һичьюгы, башка милләт яшәеше турындагы белемнәрне тирәнәйтәргә ярдәм итә. Төркиягә килгәнчә миңа, ни өчендер, төрекләр

hərвакыт, һәркайда kahвə генə эчеп йөриләрдер кебек иде. Төрөк kahвəсе бөтен дөнъяга танылган, мактаулы бренд булганга күрәдер, күнелдә сиздермәстән шундый бер ышану барлыкка килгән. Чыннан да, Төркиядә кая барсаң да, бармак очы кадәр кечкенə филжанга ясалган һәм бер бокал гадəти су белән эчелə торган эчə төрөк kahвəсен еш тəкъдим итəләр. Әмма бу ил миңа энинен юкə чəе белән бергə бөтенлəй башка яктан ачылды”, – дип яза автор. Гади бер деталь – һава алмашыну сəбəпле үзен бик үк яхшы хис итмəгән кешене юкə чəчəгə чəе белән сыйлау, шуның шифасына ышану – татар һәм төрки мэдəниятлэренең охшаш ягы, ярдэмчеллек, табигатьне якын итү һәм аның байлыгы белән урынлы файдалану, шуның өчен рəхмəтле була белү кебек якларын ача.

А. Гэрəева-Акчура эсэрлэрэндə тагын бер кыйммəтле һәм мультикультур дөнъяда əһəмияткə ия булган фикер əйтелə: һәр миллэтнең бүгенгесə үткэн тарих белән тыгыз бəйлəнгән. Язмыш кешене башка мэмлəkəткə китереп ташлый икэн, син шушы мэмлəkəттə яшəүчелэрнең телен генə түгел, тарихын да белергə тиеш. “Өченчə көнне жылышыкчə та, авыл халкы тарих сəхифэлэрэн яңартты. Болар сөйлəнгəндə, мохтар беркемне бұлми тыныч кына утырды. Әгэр мосафирлар кире Татарстанга кайта алмаса, аларга шушы жирдə яшəргə кирəк булачак. Ә жирлек тарихын белмичə анда ничек яшисең?!” – дип яза ул “Гажизлек” эсэрэндə [Гэрəева-Акчура 2020: 123].

Аңлашылганчə, А. Гэрəева-Акчура ижатында төрки-татар мэдəниятлэренең тыгыз багланышлары нəтижəсендə аларның бер-берсен йота алмаулары, киресенчə, бер-берлэрэнə якын торулары ассызыклана. Болар, əлбəттə, беренчə чиратта, мэдəни модельлэрнең (теллэр кардəшлеге, дин уртаклыгы, менталитет якынлыгы) охшаш яклары күп булу белән билгелənə, тарихның фажигале елларында Төркиянең күп кенə татарлар өчен сыену урыны булуы, димəк, электэн татарларның төрки мэдəнияте белән якыннан таныш булуы, шул ук вакытта милли идентификацияне саклап калу омтылышы (бу бигрəк тə “Ике эни” очеркында Әминə апа нəселенəң Төркиягə күчеп, авыл кору өчен жир сайлавы тарихында ачык күрэнə) бүгенгə глобаль дөнъяда төрки-татар багланыш, элементлэренең нəтижələлеге өчен алшарт булып тора. Əлбəттə, сүз ике миллэт моделенəң тəңгəллеге турында сүз бармый, төрөклэр һәм татарлар төрлө тарихи юл үтəлэр. Галимнэрнең, мəsələn, Ә.Т. Сибгатуллина хезмəтлэрэндə бер үк ижтимагый-сəяси юнələшкə юл тоту, мəsələn, европалашу тенденциясенəң төрөк һәм татар əдəбиятында төрлөчə яктыртылуы, милли (төрөк, татар) геройларның европа (рус) мэдəниятен кабул итүдə уртақ

hm aermalmy yklary bulu, alarny bu mdniyatka ykynaerga mjbr itche kchlrne trle buluy, evropa mdniyatn yrtche geroylarny milli (trek, tatar) mdniyatka mnsbtlre trlelege assyzyklana [Sibgatuullina 2017: 244-263].

A.Greva-Akchura – tatar hm trek mdniyate shartlarynda yshche avtor. Any ijatynda tatar-trek baglanyshlary, alarny tarixi nigezlre, milli modelylrne urtak hm zenchlekke yklary surtln, trki moxitt tatar millte identifikatsiyasn saklap kalgan, shul uk vakytt trki milli modelen d kabul it algan geroylar, shul isptn avtor obrazly dib ijatyny daimy igtyibar zegen tshkil itlr. Multymdni dnya shartlarynda mondy geroylar milli znny saklap kalu, bashka mdniyatlrg ixhtiramly karasha toru rnge bularak kabul itel ala.

dbiyat isemlege:

1. Greva-Akchura A. Ike ni (ocherk) // Kазan utlary. – 2019. – №11. – Б.158-163.
2. Greva-Akchura A. Gjizlek (hiky) // Kазan utlary. – 2020. – №8. – Б.118-147.
3. Sibgatuullina A.T. Поиск идентичности в татарской и турецкой литературах в контексте “Восток-Запад” на рубеже XIX-XX веков // STUDIA LITTERARUM. – 2017. – т.2. – №2. – С.244-263.
4. Толкачев С.П. Мультикультурализм в постколониальном пространстве и кросс-культурная английская литература. Информационно-гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». 2013. №1 (январь-февраль) – URL: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2013/1/Tolkachev_Multiculturalism-Cross-cultural-Literature/; mrjgt it vakyty: 15.09.2021.